

УДК 343.851

Олішевський Олександр Володимирович –

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри кримінального права і кримінології
Харківського національного університету внутрішніх справ

Oleksandr V. Olishovskyi –

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the department of criminal law and criminology,
Kharkiv National University of Internal Affairs
(27 Lva Landau pr., Kharkiv, Ukraine)

Стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації в Україні

У статті визначено стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації. Проаналізовано практику притягнення до кримінальної відповідальності за статтями 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» та 442 «Геноцид» КК України.

Ключові слова: стан, протидія злочинності, пропаганда, раса, національність, дискримінація.

В статье определено состояние нормативно-правового и процессуального обеспечения противодействия негативному влиянию информации, содержащей пропаганду расовой или национальной дискриминации. Проанализирована практика привлечения к уголовной ответственности по статьям 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», 300 «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию» и 442 «Геноцид» УК Украины.

Ключевые слова: состояние, противодействие преступности, пропаганда, раса, национальность, дискриминация.

O.V. Olishovskyi Status of Legal and Procedural Provision for Fighting Against Racial or National Discrimination in Ukraine

The article defines the state of legal and procedural support of counteracting the negative impact of information containing the promotion of racial or national discrimination. The article deals with the practice of criminal prosecution under Articles 161 'Violations of the equality of citizens depending on their racial, nationality, religious beliefs, disability and other grounds', 300 'Importing, producing, or distributing acts promoting a cult of violence and violence, racial, national, or religious intolerance and discrimination' and 442 'Genocide' of the Criminal Code of Ukraine. We show that today in Ukraine there is a legal framework for combating the promotion of racial or national discrimination directly in the form of the Law of Ukraine 'About Grounds of Prevention and Combating Discrimination in Ukraine', Articles 161, 300 and 442 of the Criminal Code of Ukraine. In general, the situation is as follows. First, the number of crimes for which liability under Articles 161, 300 and 442 of the Criminal Code of Ukraine is negligible compared to the total number of registered criminal offenses. Secondly, we observe two diametrically opposite tendencies - according to Art. 161 of the Criminal Code increase, and under Art. 300 of the Criminal Code reduction in the number of reported actions. Third, successful practice of prosecuting perpetrators for the importation, production or distribution of acts promoting a cult of violence and cruelty, racial, national or religious intolerance and discrimination, but a

low percentage of criminal proceedings is brought to a logical conclusion for their violation, nationality, religious beliefs, disability and other grounds.

Keywords: *state, crimes counteraction, propaganda, race, nationality, discrimination.*

Постановка проблеми. Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки розповсюдження інформації, що містить пропаганду расової чи національної дискримінації різноманітні. Серед них варто вказати на набуття таких душевних якостей як цинізм, зверхність, жорстокість, утворення в уяві злочинних алгоритмів соціальної поведінки особи. Звернемо увагу на те, що пропаганда такої дискримінації не є самоціллю. Наступним етапом може бути вчинення злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі, гідності, статевої свободи і недоторканості, громадського порядку, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку тощо.

Із встановлених небезпечних наслідків випливає необхідність боротьби з досліджуваним явищем. В період нестабільності в Україні та на території інших країн питання протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації стоїть гостро. Від успішної боротьби з цим видом злочинності залежить спокій та благополуччя не лише окремих осіб чи груп, а й населення загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В кримінології питання протидії злочинності знайшло якісне висвітлення. Проблему протидії расовій чи національній дискримінації досліджено в працях таких учених як: С. С. Алексєєва, Ф. Р. Ананідзе, Б. Д. Бабаєва, М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, А. М. Вавилова, В. О. Галана, І. Ю. Гори, О. М. Джужі, В. А. Карташкіна, В. Н. Карташова, О. М. Литвинова, Ю. М. Малєєва, Г. В. Мальцева, С. Ю. Пономарьова, О. Ф. Скакун, В. Я. Тація, І. Ю. Федоровича, П. Л. Фріса, Ю. М. Тодики та інших.

Метою даної статті є визначення стану нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії саме пропаганді расовій чи національній дискримінації.

Виклад основного матеріалу. Необхідність боротьби з пропагандою расовій чи національній дискримінації закріплено в наступних нормативно правових актах. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»

до основних напрямів державної політики щодо запобігання та протидії дискримінації віднесено:

- недопущення дискримінації;
- застосування позитивних дій;
- створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації та забезпечення ефективного захисту осіб та/або груп осіб, які постраждали від дискримінації;
- виховання і пропаганду серед населення України поваги до осіб незалежно від їх певних ознак, поширення просвітницької діяльності у цій сфері [1].

Аналіз статей 10 – 13 даного закону дозволяє виділити всього лише два заходи протидії саме пропаганді расовій чи національній дискримінації: проведення просвітницької діяльності з питань запобігання та протидії дискримінації, а також висвітлення у щорічних доповідях посадових осіб питань запобігання та протидії дискримінації і дотримання принципу недискримінації.

Безпосередньо відповідальність за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують расову чи національну дискримінацію передбачена ст. 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» КК України [2]. За розповсюдження усно чи письмово, шляхом агітації, пропаганди, в наглядно-демонстраційному вигляді будь-яких ідей і поглядів, що підривають довіру і повагу до певної національності чи раси, а також викликають зневагу або почуття ненависті до традицій, культури, способу життя, релігійних обрядів громадян даної національності чи раси, кримінальна відповідальність також передбачена ст. 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» КК України.

Акцентуємо увагу на наявність процесуального механізму притягнення до кримінальної відповідальності за вище зазначеними статтями. Це підтверджується

відповідними статистичними даними. Так, за 2013 рік зареєстровано:

– 16 випадків порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань (одне кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом);

– 107 випадків ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (71 кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальними актами) [3].

За 2014 рік зареєстровано:

– 26 випадків порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (7 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами);

– 116 випадків ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (78 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами) [4].

За 2015 рік зареєстровано:

– 40 випадків порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (3 кримінальних провадження направлено до суду з обвинувальними актами);

– 98 випадків ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (83 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами) [4].

За 2016 рік зареєстровано:

– 41 випадок порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (4 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами);

– 62 випадки ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну

чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (52 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами) [5].

За 2017 рік зареєстровано:

– 52 випадки порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (2 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами);

– 40 випадків ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (27 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами) [6].

За 2018 рік зареєстровано:

– 99 випадків порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (4 кримінальні провадження направлено до суду з обвинувальними актами);

– 55 випадків ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (46 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами) [7].

За період з січня по травень (включно) 2019 року зареєстровано:

– 58 випадків порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (жодне кримінальні провадження не направлено до суду з обвинувальним актом);

– 31 випадок ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію (25 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами) [8].

Отже, за період часу з 2013 року по травень 2019 року зареєстровано 332 випадки порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, з яких 21 кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальними актами (всього близько 6 %). А за статтею, що передбачає

відповідальність за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію – 509 випадків, з яких 382 кримінальних провадження направлено до суду з обвинувальними актами (близько 75 %). Виходить ситуація наступна. По-перше, кількість злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 161 та 300 КК України незначна в порівнянні із загальною кількістю зареєстрованих кримінальних правопорушень. По-друге, спостерігаємо дві діаметрально протилежні тенденції – за ст. 161 КК збільшення, а за ст. 300 КК зменшення кількості облікованих діянь. По-третє, наявна успішна практика притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, однак низький відсоток кримінальних проваджень доходить до логічного завершення за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Також даної теми стосуються питання геноциду. Відповідно до ч. 1 ст. 442 КК України, геноцид – це діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заповідання їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу. Ч. 2 ст. 442 КК України передбачає відповідальність за публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів [2]. Остання норма відноситься до правових засад протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації. Статистичні дані по даній статті наступні: за період часу з 2013 року по травень 2019 року зареєстровано 7 таких випадків, з яких жодне кримінальне провадження не направлено до суду з обвинувальним актом і лише 2 провадження закрито за ч. 1 ст. 284 КПК України. По п'яти кримінальним провадженням

розслідування триває роками [3-9]. Отже, в Україні за період часу з 2013 року по травень 2019 року ніхто за ст. 442 КК до кримінальної відповідальності не притягувався.

Висновки. Сьогодні в Україні наявна нормативно-правова база протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації безпосередньо у вигляді Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», статей 161 «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», 300 «Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію» та 442 «Геноцид» КК України. За період часу з січня 2013 року по травень 2019 року зареєстровано 332 випадки порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, з яких 21 кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальними актами (всього близько 6 %). За статтею, що передбачає відповідальність за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію – 509 випадків, з яких 382 кримінальних провадження направлено до суду з обвинувальними актами (близько 75 %). За ст. 442 КК зареєстровано 7 таких випадків, з яких жодне кримінальне провадження не направлено до суду з обвинувальним актом, 2 провадження закрито за ч. 1 ст. 284 КПК України і по 5 кримінальним провадженням розслідування триває роками. За даною нормою ніхто до кримінальної відповідальності не притягувався. Загалом виходить ситуація наступна. По-перше, кількість злочинів, відповідальність за які передбачена статтями 161, 300 та 442 КК України мізерна в порівнянні із загальною кількістю зареєстрованих кримінальних правопорушень. По-друге, спостерігаємо дві діаметрально протилежні тенденції – за ст. 161 КК збільшення, а за ст. 300 КК зменшення кількості облікованих діянь. По-третє, наявна успішна практика притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і

жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, однак низький відсоток кримінальних проваджень доходить до логічного завершення за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Зрозуміло, що статистика не може відобразити повної

картини життя, проте, дає можливість для аналізу та вказую напрям для прийняття правильних рішень.

Список використаних джерел:

1. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні № 5207-VI від 06.09.2012. База даних «Законодавство України». Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17> (дата звернення: 11.06.2019).
2. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 року № 2341-III // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 05.06.2019).
3. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2013 року. Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).
4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2014 року. Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).
5. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2015 року. Генеральна прокуратура України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820# (дата звернення: 11.06.2019).
6. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за січень-грудень 2016 року. Генеральна прокуратура України. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).
7. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за грудень 2017 року. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).
8. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за грудень 2018 року. Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).
9. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення по державі за травень 2019 року. Генеральна прокуратура України. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820 (дата звернення: 11.06.2019).

References:

1. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini № 5207-VI vid 06.09.2012. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17> (data zvernennia: 11.06.2019).
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 05.04.2001 roku № 2341-III // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 05.06.2019).
3. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia za sichen-hruden 2013 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=110381&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).

4. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za sichen-hruden 2014 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111482&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).

5. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za sichen-hruden 2015 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112173&libid=100820# (data zvernennia: 11.06.2019).

6. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za sichen-hruden 2016 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=112661&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).

7. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za hruden 2017 roku. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113281&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).

8. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za hruden 2018 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).

9. Yedynyi zvit pro kryminalni pravoporushennia po derzhavi za traven 2019 roku. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897&libid=100820 (data zvernennia: 11.06.2019).